

TURKISTON QO'RBOSHILARI

*Abduraimov Abdurasul Abdukayum o'g'li**Andijon davlat universiteti**Jahon tarixi kafedrasi magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bundan yuz yillar ilgari Turkiston deb atalmish diyorimizda Sovet hukumatiga qarshi kurashgan asl yurt o'g'lonlari haqida ma'lumot berilgan. Ularning sa'y harakatlari tufayli Qizil armiya bir necha marta mag'lubiyatga uchratildi, hamda Sovet qo'mondonlari qo'rboshilarning ushbu kurashiga tan berdilar.

Kalit so'zlar: Turkiston, Fargo'na vodiysi, istiqlolchilik harakati, qo'rboshi, Katta Ergash, Madaminbek, Shermuhammadbek, Skobelev, Bachqir qishlog'i, Veryovki-Roxalskiy, Ibrohimbek, Mulla Abdulqahhor, Anvar Posho, Salim Posho, Junaidxon, ozodlik kurashi.

Аннотация: В данной статье представлена информация об исконных сыновьях страны, благодаря их усилиям Красная Армия несколько раз терпела поражение, и Советское командование признавало эту борьбу солдат.

Ключевые слова: Туркестан, Ферганская долина, движение за независимость, Катта Эргаш, Кичик Эргаш, Мадаминбек, Шермухаммадбек, Скобелев, село Бачкир, Верёвкин-Рохальский, Иброхимбек, Мулла Абдулкахор, Анвар Пошо, Салим Пошо, Жунаидхон, борьба за свободу.

Abstract: This article provides information about the original sons of the country who fought against the Soviet government hundreds of years ago in our land called Turkestan. Thanks to their efforts, the Red army was defeated several times, and the Soviet commanders recognized this action of the soldiers.

Key words: Turkestan, Fergana valley, independence movement, leader, Katta Ergash, Madaminbek, Shermuhammadbek, Skobelev, Bachqir village, Veryovkin-Roxalskiy, Ibrohimbek, Mulla Abdulqahhor, Anvar Posho, Salim Posho, Junaidxon, freedom struggle.

KIRISH.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi mustaqil suveren davlat hisoblanadi. Tarixdan ma'lumki, bundan bir asr ilgari Vatanimiz Turkiston deb nomlangan edi. Podsho Rossiyasi I Jahon urushidagi talofatli mag'lubiyatlaridan so'ng, hokimiyatga qarshi bo'lgan kuchlar "Oq podsho" ni ag'dardilar. Fevral inqilobidan so'ng Muvaqqat hukumat ya'ni vaqtinchalik hukumat davlatni boshqardi. Qisqa fursatda Oktabr inqilobi ro'y berdi hamda bolsheviklar hokimiyatni egalladi. Sovetlar ya'ni bolsheviklar ilgari Chor Rossiyasi hududi hisoblangan yerlarni yana qaytarib olishga harakatni boshladi. Shunday vaziyatda O'rta Osiyo hududida mustaqil davlat barpo etilgan edi. Ushbu davlat mustaqillikka erishgan hamda o'z boshqaruvini joriy etib, mahalliy aholi tomonidan tuzilgan mustaqil davlat edi. Lenin boshchiligidagi bolsheviklarga bu narsa yoqmagan, hamda ushbu mustaqillikka uringan davlatni darhol parchalab yo'q qilish haqida buyruq berdi. Turkiston Muxtoriyati deb nom olgan davlat uzoq yashamadi. Qizil askarlar tomonidan markazi Qo'qon shahri bo'lgan Turkiston Muxtoriyati qonga botirildi. Buni o'sha davrda chop etilgan "Ulug' Turkiston" gazetasida yozilgan ushbu jumalardan bilish mumkin: "Ho'qand hozir o'liklar shahri" deya

qayd etilgan edi.

Turkiston Muxtoriyati hukumati atigi 72 kun umr ko'rgan bo'lsa ham, u erksevar xalqimizning milliy mustaqillik va istiqloqlilik uchun kurashga da'vat etdi. 1918-yilning erta bahorida avval Farg'ona vodiysida, so'ngra butun Turkistonda qurolli qarshilik harakati boshlandi¹.

Hozirgi kunda tarixchilar tomonidan Turkiston o'lkasi xalqlarining sovet hokimiyati va bolsheviklar rejimiga qarshi olib borilgan kurashiga goh istiqloqlilik, goh qurolli harakat sifatida ta'rif berilmoqda. Shunday bo'lsa-da, bu kurashning zaminida mustaqillik va milliy ozodlik g'oyasining turishini esan chiqarmaslik lozim. Tarixiy manbalarda Turkiston mintaqasida sovetlar bosqiniga qarshi olib borilgan qurolli harakatning boshlanishi va uni davrlashtirish bo'yicha har xil fikr-xulosalar ilgari surildi. Jumladan, sovetlar tarixshunosligida Turkiston xalqlarining ozodlik va milliy mustaqillik uchun kurashi davrini ko'r-ko'rona fuqarolar urushi deb qaraldi, Rossiyadagi fuqarolar urushi davridan andozalar aynan ko'chirib olindi va 1918-1920-yillar bilan belgilandi. Holbuki, bu tarixiy haqiqatga to'g'ri kelmaydi, chunki, mazkur harakat 1918-yil fevral oyining oxirlarida boshlanib, 1935-yilgacha davom etgan edi².

Sovet mustabid tuzumi mafkurasi hukmronligi yillarida milliy ozodlik uchun olib borilgan qurolli harakatning mohiyati buzilib, soxtalashtirilib "bosmachilik" deb ataldi. Tarixdan ma'lumki, Anvar Posho Kamol Otaturk bilan birga ingliz imperialistlariga qarshi hayot-mamot janglarida qatnashgan. U "ingliz josusi" bo'lishi mumkin emasligi ayon edi. Uni el ichra obro'sizlantirish uchun "ingliz josusi" deb targ'ibot yuritish vazifa qilinayotgan edi. Xuddi shuningdek, Vatan mudofaasiga otlangan mujohidlarni ham xalq orasida obro'sizlantirish uchun ularga nisbatan "bosmachi" atamasini birinchi bo'lib shovinistlar tarqatganiga shubha qilmasa ham bo'ladi³.

Aslida ular "qaroqchi" emas, balkim o'z Vatani uchun kurashgan qahramonlar edi. Ushbu harakatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi dehqonlar, chorikorlar, mardikorlar, hunarmandlar va kosiblar bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda xalqning deyarli barcha tabaqa vakillari ushbu harakatda qatnashgan.

ASOSIY QISM

Dastlabki istiqloqlilik guruhlarining tashkil topishi Kichik va Katta Ergashlarning nomi bilan bog'liq. Turkiston Muxtoriyati hukumati qo'shiniga boshchilik qilgan Kichik Ergash qo'rboshi 1918-yil 19-21-fevralda Qo'qon shahrida qizil askarlarga qarshi bo'lgan "ikki kunlik urush natijasida mag'lubiyatga uchradi, uning 2.000 kishilik armiyasidan omon qolgan ikki yuztacha kishi Kichik Ergash rahbarligida Qo'qon uyezdidagi Bachqir qishlog'iga (Qo'qondan 18 chaqirim shimoli-sharq tomonda) jang bilan chekinishdi"⁴. O'zining kindik qoni to'kilgan Bachqir qishlog'ida Kichik Ergash yigitlari bilan qal'a shaklida istehkom qurdib, mustahkam o'rmashib oldi. 26-fevral kuni Bachqirga 5 ta qizil gvardiyachilar otryadi va dashnoqlar drujinasi hujum qilishdi. 27-fevralda bo'lgan janglarning birida Kichik Ergash shahid bo'lgach, uning o'rniga Katta Ergash qo'rboshi Farg'ona vodiysida bolsheviklarning

¹ ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ II – жилд (XIX аср II ярми – 1991 йил август). Т.: 2015. – 457 б.

² Р. ШАМСУТДИНОВ, Х. МЎМИНОВ. ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ. Андижон.: 2011. – 570 б.

³ Shamsutdinov R. va boshq. Vatan tarixi (Uchinchi kitob); R. Shamsutdinov, Sh.Karimov. – Т.: "Sharq", 2010. – 496-б.

⁴ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида // Тузувчилар: М.Жураев, Р.Нуруллин, С.Камолов ва бошқ.; Тахрир хайъати: А.Азизхужаев (раис) ва бошқ./ – Т.: «Шарк», 2000. – 688 б.

mustamlakachilik tartibiga qarshi kurash boshladi. Sovet hokimiyati va bolsheviklarga qarshi milliy istiqloq harakatini tashkil qilish endi uning zimmasiga tushgan edi⁵.

Katta Ergash (taxm. 1882 – 1921) yillarda Farg'ona vodiysidagi istiqloqchilik harakatining dastlabki taniqli namoyondasi. U Qo'qon yaqinidagi Bachqir qishlog'ida tug'ilgan. Qo'qonning eng mashhur mullalaridan biri bo'lgan, shuning uchun uni Mulla Ergash ham deyishgan. Katta Ergash Chor Rossiyasining Turkistonga qilgan bosqinchiligini kechira olmadi, ularga qarshi kurashdi. U Turksiton Muxtoriyatining tarafdori, uning himoyachilaridan edi. U 1921-yil 19-dekabrda o'z qarorgohi Xonobodda qizil askarlarga qarshi bo'lgan jangda halok bo'lgan⁶. “Mulla Ergash qo'rboshi nihoyatda xushyor, botir qo'mondon. U yigitlari bilan mehr-muhabbat va birlikda bo'lur erdi”⁷, deb yozadi u haqda xorijdagi vatandoshimiz Shahobiddin Yassaviy.

1918-yil mart oyiga kelib Farg'ona vodiysida bir-biridan mustaqil ravishda 40 dan ortiq qo'rboshi dastalari faoliyat ko'rsatardi. Madaminbek Skobelev uyezdida, Shermuhammadbek va Nurmuhhammadbek Marg'ilon atroflarida, Omon Polvon, Qobul, Sotiboldi Qozi va Rahmonqul Namangan uyezdida, Parpi qo'rboshi Andijon shahri atrofida, Eshmat qo'rboshi Qo'qonning Buvayda qishlog'ida, Umar-Choli Urganji qishlog'ida, Jonibek Qozi O'zgan tomonda, Muhiddinbek Novqatda harakat qilmoqda edi. Bu tarqoq holda bo'lgan istiqloqchilik harakatini yagona qo'mondonlikka bo'ysundirish va birgalikda harakat qilish maqsadida “Sho'royi Islomiy” va “Sho'royi Ulamo” tashkilotlari a'zolarining tashabbusi bilan 1918-yil mart oyining oxirida Bachqir qishlog'ida Farg'onadagi butun qo'rboshilarning birinchi qurultoyi chaqirildi. Unda 40 dan ortiq yirik qo'rboshilar qatnashdi. Farg'ona vodiysidagi istiqloqchilik harakatining boshlig'i qilib Katta Ergash saylandi va butun musulmon qo'shinlarining Oliy bosh qo'mondoni – “Amir-al-muslimin” unvoni berildi. Katta Ergash qo'rboshining o'rinbosarlari qilib Madaminbek va Shermuhammadbek tayinlandi⁸.

Katta Ergash qo'rboshi qo'l ostida 1918-yil kuziga kelib har birida 20 tadan 1.800 tagacha yigit bo'lgan 70 ta qo'rboshi dastalari harakat qilgan edi. Oktabr oyiga kelib esa uning qo'shinlari safida 15.000 kishi bo'lgan⁹. Ba'zi manbalarda ko'rsatilishicha Ergashning qo'shinlari safida 20.000 dan 24.000 gacha yigit bo'lgan¹⁰. Bu istiqloqchilik harakatini keng tus olganligidan dalolat beradi. Shunday qilib Katta Ergash qo'rboshi o'rinbosarlaridan biri bo'lgan, Turkistondagi istiqloqchilik harakatining yirik namoyondalaridan bi Marg'ilon militsiyasining sobiq boshlig'i Muhammad Aminbek Ahmadbek o'g'li – Madaminbek edi.

Madaminbek (1892 – 1920) – Farg'ona vodiysidagi istiqloqchilik harakatining eng mashhur namoyondasi. U 1892-yilda Marg'ilon yaqinidagi So'kchilik qishlog'ida (hozirgi Toshloq tumani) o'rtahol Ahmadbek oilasida tug'ildi. Madaminbek Chor Rossiyasiga qarshi harakatlar qilgani uchun qamoqqa olinib, 1914-1917-yillar davomida Sibirning Nerchinsk degan joyida surgunda bo'ldi. 1917-yildagi fevral inqilobidan keyin u siyosiy mahbus sifatida ozod qilinadi va Marg'ilonga qaytib keladi. “Sho'royi Ulamo” jamiyatining rahbarlari Madaminbekni shahar mirshablari boshlig'i lavozimiga tavsiya etishadi. Madaminbek bu

⁵ Dr. Baymirza Hayit. «Basmatchi». Nationaler Kampt Turkestans in den Jahren 1917 bis 1934. Koln. S. 68-70.

⁶ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида // Тузувчилар: М.Жураев, Р.Нуруллин, С.Камолов ва бошқ.; Тахрир хайъати: А.Азизхужаев (раис) ва бошқ./ – Т.: «Шарк», 2000. – 688 б.

⁷ Shahobiddin Yassaviy. Turkistan acciq haqiqatlari 2-baski (arab imlosida o'zbek tilida). – Istanbul, 1984, 104-bet.

⁸ Қ. Ражабов, М. Ҳайдаров. ТУРКИСТОН ТАРИХИ (1917-1924 йиллар). – Т.: "Университет", 2002. – 160 б.

⁹ ЎЗР ПДА, 60-фонд, 1-рўйхат, 49-йигма жилд, 3-варакнинг оркаси.

¹⁰ Dr. Baymirza Hayit. «Basmatchi». Nationaler Kampt Turkestans in den Jahren 1917 bis 1934. Koln. S. 68-70.

lavozimda 1918-yil yanvar oyining oxirigacha xizmat qiladi. Sovet hokimiyatiga nisbatan ishonchini yo'qotgan Madaminbek 1918-yilning erta bahoridan istiqloqlchilar safiga o'tadi. U Turkistonda milliy demokratik davlat barpo qilish tarafdori edi¹¹.

U xalq ishonchiga sazovor bo'lganligi sababli uning yigitlari safi tez orada ortib bordi. 1918-yilga oid arxiv hujjatlarining birida “Yakkatut volosti Garbobo qishlog'idagi Madaminbek guruhining qarorgohiga ommaviy ravishda yoshlar kelib qo'shildilar”¹², deb yozilgan edi. Madaminbekning istiqloqlchilar safiga uzil-kesil o'tishida quyidagi voqea sabab bo'lgan edi: “Eski Marg'ilon shahriga Sugrubov favqulodda komissar qilib tayinlangandan so'ng, u bilan Madaminbek va uning tarafdorlari o'rtasida nizolar paydo bo'ldi”. Komissar Sugrubov Farg'ona viloyati komissari nomiga 1918-yil 19-yanvarda yo'llagan bildirishnomasida hali istiqloqlchilar safiga o'tmagan Madaminbekni qoralab, “... 18-yanvar ertalab soat 6 da qarog'chilar guruhining mashhur boshlig'i Madaminbek Ahmadbekov, o'z kishilari bilan Eski Marg'ilon shahriga kirdi va militsiya jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Madazim Muhammad Zohidovning mahkamasini qurshab oldi” deb unga qarshi fikr bildirgan edi. Aslida “Madazim o'g'ri” deb xalq orasida nom chiqargan ushbu kimsa o'z lavozimidan foydalanib, Marg'ilon shahri va uning atrofidagi aholini talar va xonavayron qilardi. Madaminbek bu adolatsizlikka chek qo'yish uchun 18-yanvarda Madazim va uning hamtovoqlarini ushlab, shahardagi O'rda tagi maydoniga olib keldi va marg'ilonliklar oldida sud qildi. Lekin bu ishlar Sugrubov va uning o'rinbosari Semyonovga yoqmagan edi¹³. Ushbu voqeadan ko'p o'tmay, Sugrubov va uning yordamchisi Semyonov Madaminbek va uning yordamchisi Soli Maxdum (Muhammadjon) ning uylarini yoqib yuborishadi, mol-mulkklarini esa talon-taroj qilishadi. Ushbu adolatsizliklar tufayli Madaminbek 1918-yil erta bahoridan istiqloqlchilar safiga uzil-kesil qo'shiladi. Milliy ozodlik harakati safiga Madaminbek singari salohiyatli sarkardaning kelib qo'shilishi o'sha davrda muhim ahamiyatga ega edi¹⁴.

O'sha yilning yoz oylari boshida Madaminbek o'z otryadlari bilan Ergash qo'rboshiga kelib qo'shildi. Bu paytda Madaminbek qo'li ostida 300-400 yigit to'plangan edi. Ular asosan Qizil armiya aslahalari bilan qurollangan edilar. Madaminbekning ishbilarmonligi tufayli Skobelev shahridagi harbiy qal'adan anchagina qurol-yarog' olishgandi. Farg'ona garnizonidan 12 quti patron yo'qolgan. Bu hodisani tekshirish natijasida ombor mutasaddilaridan biri, L.Kraynev qamoqqa olingani qayd qilingan. Ular Madaminbek armiyasiga qurol-yarog' sotishda ayblangan¹⁵.

Madaminbek 1919-yil 11-martda Farg'ona fronti qo'shinlari qo'mondoni M.V. Safonov nomiga yo'llagan maktubida istiqloqlchilar qanday maqsad yo'lida kurashayotganliklarini, bu harakatning mohiyati va “bosmachi” deb kimni aytish kerakligini yaqqol ko'rsatib, quyidagi so'zlarni yozgan edi: “Gapning lo'ndasini aytsam, Turkistonda sizlar qiladigan ish yo'q va bu yerda zo'ravonlik bilan dushmanlar orttirasiz, xolos... Siz

¹¹ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида // Тузувчилар: М.Жураев, Р.Нуруллин, С.Камолов ва бошқ.; Таҳрир хайъати: А.Азизхужаев (раис) ва бошқ./. – Т.: «Шарк», 2000. – 688.

¹² Фаргона вилоят Давлат архиви (Фаргона ВДА), 121-фонд, 1-рўйхат, 39-йигма жилд, 247-варак.

¹³ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида // Тузувчилар: М.Жураев, Р.Нуруллин, С.Камолов ва бошқ.; Таҳрир хайъати: А.Азизхужаев (раис) ва бошқ./. – Т.: «Шарк», 2000. – 688.

¹⁴ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида // Тузувчилар: М.Жураев, Р.Нуруллин, С.Камолов ва бошқ.; Таҳрир хайъати: А.Азизхужаев (раис) ва бошқ./. – Т.: «Шарк», 2000. – 688.

¹⁵ Қўрбоши Мадаминбек (хужжатли қисса). А Ибодинов. – Т.: «Ўзувчи» нашриёти, 1993. – 61 б.

federatsiya tuziladi deb e’lon qildingiz, siz xalqning taqdirini o’zi belgilash huquqini e’lon qildingiz, shunday ekan nega siz ularni bizga bermaysiz? Yoki biz faqat musulmon bo’lganimiz uchunmi? Bizlarga o’zimiz xohlagandek boshqaruv usulini tanlashga imkon bering...”¹⁶.

1919-yilning oktabr oyida Madaminbek boshchiligida “Fargo’na Muvaqqat Muxtoriyat hukumati” ning tuzilishi ham katta yutuq edi. Ushbu qurultoyda 24 kishilik hukumat tuzildi. Madaminbek esa hukumat boshlig’i bo’lishi bilan bir qatorda bosh qo’mondon qilib tayinlandi. Oradan sal o’tmay, ya’ni 1919-yil oktabr oyi oxirida Farg’ona vodiysidagi barcha yirik qo’rboshilar Oyimqishloqda to’plandilar. Farg’ona vodiysida harakat qilayotgan 150 tacha qo’rboshi dastalari 4 ta yirik lashkarboshi: Madaminbek, Katta Ergash, Shermuhammadbek va Xolxo’ja Eshon qo’mondonligida birlashtilar. Qurultoyda islom qo’shinlari bosh qo’mondoni – “Amir al-muslimin” etib Madaminbek saylandi. Ammo ko’p o’tmay Xolxo’ja Eshon mustaqil harakat qila boshladi. Ushbu davrda Madaminbek qo’l ostida 30 mingga yaqin, Shermuhammadbekda 20 mingga yaqin, Katta Ergashda esa 8 ming yigit bo’lib, aynan shu uchta lashkarboshi vodiydagi jangovar harakatlarni boshqarib turgan edi¹⁷.

1919-yil 24-yanvarda Madaminbek boshchiligidagi istiqlochlilar guruhi Eski Marg’ilon shahriga hujum qildilar. Ming kishidan ortiq Madaminbekchilar shaharni ikki kun o’z qo’llarida saqlashdi. Madaminbek 18-fevralda Farg’ona viloyati markazi Skobelev (hozirgi Farg’ona) ga bostirib kirdi. Qizil askarlar bilan shahar ko’chalarida qizg’in janglar olib bordi. 20-fevral sanasida esa Namangan uyezdining yirik shahri bo’lgan Chustni egalladi. Qizillarga yordam kuchlari kelgach, shaharni tark etdilar. 1919-yil aprel oyidagi janglarda Madaminbek turli qiyinchiliklarga qaramasdan raqiblari ustidan go’lib chiqdi.

U haqida “Madaminbek turli siyosiy oqimdagi kishilarni birlashtira oldi. Shuning uchun ham hech qaysi qo’rboshi uningchalik kuch-qudratga ega bo’lmagan edi”¹⁸

Farg’ona vodiysidagi harakatning kuchayib borayotganidan tashvishga tushgan bolsheviklar kata harbiy kuchlarni vodiya tashladi. Farg’ona fronti qo’shinlari Katta Ergashni mag’lub etishdi. 1920-yil 18-yanvarda Bachqir qal’asi egallandi. Qizil askarlarning o’nlab samolyot, bir qancha to’p va pulemyot yordamida hujumga o’tib Madaminbek va Shermuhammadbek qo’shinlarini ham chekinishga majbur qildi. Harbiy tashabbus qo’ldan ketganligini anglagan Madaminbek muzokara o’tkazishni taklif qildi. Natijada Madaminbek va 2-Turkiston o’qchi diviziyasi boshlig’i Veryovkin-Roxalskiy o’rtasida 1920-yil 6-martda Skobelev shahrida yarash bitimi imzolandi. Bu ishni Madaminbek safdoshlarini saqlab qolish va qon to’kilmasligini oldini olish uchun qilgan edi. Ammo ushbu harakat boshqa qo’rboshilarga yoqmad hamda Xolxo’ja Eshon tomonidan 1920-yil 14-mayda Qorovul qishlog’ida Madaminbek o’ldirildi. Uning o’limi bilan istiqlochilik harakatining birinchi bosqichi nihoyasiga yetdi. Asosan Farg’ona vodiysida yuz bergan ushbu bosqichda sovet armiyasi kata talofatlarga uchragan edi. Vodiya avj olgan ushbu harakat to’lqini ta’sirida Samarqand, Buxoro, Xorazm diyoralarda ham keskin tus oldi.

¹⁶ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида // Тузувчилар: М.Жураев, Р.Нуруллин, С.Камолов ва бошқ.; Тахрир хайъати: А.Азизхужаев (раис) ва бошқ./. – Т.: «Шарк», 2000. – 688 б.

¹⁷ О’zbekiston tarixi: o’quv qo’llanma / Shamsutdinov R., Mo’minov H.; mas’ul muharrir S. Inoyatov. – Т.: “Sharq”, 2013. – 672 b.

¹⁸ Кувшинов В. Ферганский район // «Военная мысль». Кн. 1, 1920. С. 260.

XULOSA.

Turkistondagi bu harakatning uyushgan bir shaklda namoyon bo'lishida qo'rboshilar ko'rsatgan g'ayrat-shijoatni alohida ta'kidlab o'tish kerak. Qo'rboshilar harakatning harbiy rahbarlari bo'lib, ular o'z jangovarliklari bilan mashhur edilar. O'z vaqtida Farg'ona vodiysida Kichik Ergash, Katta Ergash, Madaminbek, Shermuhammadbek, Muhiddinbek, Islom Polvon, Yormat Maxsum, Samarqand viloyatida Ochilbek, Bahrombek, Buxoroda Ibrohimbek, Mulla Abdulqahhor, Anvar Posho, Salim Posho, Davlatmandbek, Fuzayl Maxdum, Xorazmda Junaidxon kabi qo'rboshilar bu harakatni yagona kuchga birlashtirish uchun rahbarlikni birin-ketin o'z qo'llariga olsalar-da, lekin Turkiston mintaqasidagi istiqbolchilik harakati boshdan oxirigacha yagona markazga to'liq uyusha olmadi. Turkiston fidoiylarining ozodlik harakatini yagona markazga birlashtirish uchun kurashayotgan Madaminbek bilan Anvar Poshoning taqdirleri esa fojiali tugadi¹⁹.

Shunday qilib yurt o'g'lonlari garchand qanchalik urinishmasin, baribir yakdil fikrga va yagona markazga ega bo'lmaganliklari tufayli bolsheviklar tomonidan birin-ketin mag'lub etildilar. Qo'rboshilardan ba'zilari janglarda halok bo'lgan bo'lsa, boshqalari esa yana harakatni davom ettirish uchun qo'shni yurtlarga chekinib, Turkistondan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Ularning shijoatiga hattoki ularga qarshi kurashgan dushmanlari ham tan berdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

Asosiy adabiyotlar:

1. ЎзР ПДА, 60-фонд, 1-рўйхат, 49-йигма жилд, 3-варақнинг орқаси.
2. Фаргона вилоят Давлат архиви (Фаргона ВДА), 121-фонд, 1-рўйхат, 39-йигма жилд, 247-варақ.
3. ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ II – жилд (XIX аср II ярми – 1991 йил август). Т.: 2015.
4. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида // Тузувчилар: М.Жураев, Р.Нуруллин, С.Камолов ва бошқ.; Таҳрир хайбати: А.Азизхужаев (раис) ва бошқ./ – Т.: «Шарқ», 2000. – 688 б.
5. O'zbekiston tarixi: o'quv qo'llanma / Shamsutdinov R., Mo'minov H.; mas'ul muharrir S. Inoyatov. – T.: "Sharq", 2013. – 672 b.
6. Қ. Ражабов, М. Ҳайдаров. ТУРКИСТОН ТАРИХИ (1917-1924 йиллар). – Т.: "Университет", 2002. – 160 б.
7. Р. ШАМСУТДИНОВ, Х. МЎМИНОВ. ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ. Андижон.: 2011. – 570 б.
8. Shamsutdinov R. va boshq. Vatan tarixi (Uchinchi kitob); R.Shamsutdinov, Sh.Karimov. – T.: "Sharq", 2010. – 496-b.

Qo'shimcha adabiyotlar:

9. Dr. Baymirza Hayit. «Basmatchi». Nationaler Kampt Turkestans in den Jahren 1917 bis 1934. Koln. S. 68-70.
10. Shahobiddin Yassaviy. Turkistan acciq haqiqatlari 2-baski (arab imlosida o'zbek tilida). – Istanbul, 1984, 104-bet.
11. Кувшинов В. Ферганский район // «Военная мысль». Кн. 1, 1920. С. 260.
12. Қўрбоши Мадаминбек (хужжатли қисса). А Ибодинов. – Т.: «Ёзувчи» нашриёти, 1993. – 61 б.

¹⁹ ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ II – жилд (XIX аср II ярми – 1991 йил август). Т.: 2015. – 457 б.